

Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị tại khu vực làng nghề tại Bắc Ninh, Việt Nam

Lê Minh Quân

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Email tác giả liên hệ: lmquan@hunre.edu.vn

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18186686>

Tóm tắt:

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat-9 để phân tích hiện tượng Đảo nhiệt đô thị (UHI) tại khu vực làng nghề Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là khu vực có khả năng đang bị ô nhiễm môi trường, nhiệt độ... do các hoạt động của con người gây ra như bụi, ô nhiễm nước, khí thải và nhiệt độ cao. Việc tính toán Nhiệt độ bề mặt đất (LST) từ Landsat-9 tỏ ra hữu ích cho việc quan sát nhiệt độ bề mặt tại khu vực nghiên cứu. LST được xử lý để xác định mức độ và phạm vi của đảo nhiệt đô thị, đồng thời nghiên cứu cũng phân loại lớp phủ đất dựa trên các chỉ số như Chỉ số thực vật chênh lệch chuẩn hóa (NDVI), Chỉ số xây dựng chênh lệch chuẩn hóa (NDBI) và Chỉ số nước chênh lệch chuẩn hóa (NDWI). Dựa trên những kết quả này, nghiên cứu đã chỉ ra sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt đáng kể lên tới 10,2°C giữa các khu vực có nhiều cây xanh và các khu vực đông dân cư có nhà ở, đặc biệt là ở các khu vực sản xuất vẫn tập trung hoặc xen kẽ với các khu dân cư. So sánh, chênh lệch nhiệt độ với các khu vực khác là 5,8°C. Những phát hiện của nghiên cứu có thể cung cấp thông tin có giá trị về tác động của hiệu ứng UHI tại khu vực làng nghề Bắc Ninh, Việt Nam.

Từ khóa: Landsat, LST, UHI, NDVI, NDBI, NDWI, Bắc Ninh, Việt Nam

Ngày nhận bài: 23/10/2025 Ngày sửa lại: 12/11/2025 Ngày chấp nhận đăng: 14/11/2025 Ngày xuất bản: 31/12/2025

Study on the urban heat island phenomenon in the craft village area in Bac Ninh, Vietnam

Le Minh Quan

Hanoi University of Natural Resources and Environment
Corresponding Author Email: lmquan@hunre.edu.vn

Abstract:

This study uses Landsat-9 satellite imagery data to analyze the Urban Heat Island (UHI) phenomenon in the craft village area of Bac Ninh, Vietnam. This area is experiencing severe pollution caused by human activities such as dust, water pollution, emissions, and high temperatures. The calculation of Land Surface Temperature (LST) from Landsat-9 proves useful for observing surface temperatures in the study area. LST is processed to determine the extent and scope of the urban heat island, while the study also classifies land cover based on indices such as the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference Built-up Index (NDBI), and Normalized Difference Water Index (NDWI). Based on these results, the study has shown a significant surface temperature difference of up to 10.2°C between areas with abundant greenery and densely populated areas with houses, especially in production zones that are still concentrated or mixed with residential areas. In comparison, the temperature difference with other areas is 5.8°C. The research findings could provide valuable information on the impact of the UHI effect in the craft village area of Bac Ninh, Vietnam.

Keywords: Landsat, LST, UHI, NDVI, NDBI, NDWI, Bac Ninh, Vietnam

Submission received: 23/10/2025 Revised: 12/11/2025 Accepted: 14/11/2025 Published: 31/12/2025

1. Mở đầu

Cùng với sự phát triển kinh tế, mật độ dân số tăng và việc mở rộng các khu vực sản xuất, đặc biệt là ở các làng nghề truyền thống, đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, hiện tượng Đảo nhiệt đô thị (UHI) đã trở thành một thách thức lớn đối với các làng nghề và các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả Bắc Ninh. UHI đề cập đến tình trạng các khu vực đô thị, do bề mặt bê tông, nhựa đường và xây dựng dày đặc, hấp thụ và bức xạ lại nhiệt vào ban ngày, dẫn đến nhiệt độ bề mặt cao hơn so với các khu vực nông thôn xung quanh. Hiện tượng này đặc biệt đáng kể ở các khu vực sản xuất công nghiệp và thủ công mỹ nghệ, nơi hiệu ứng UHI được quan sát thấy rõ rệt hơn so với các khu vực đô thị khác. Điều

này dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng tăng lên trong nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và có tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng.

Dự báo biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu tăng cao càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc nghiên cứu và tìm hiểu về UHI. Việc sử dụng công nghệ ảnh vệ tinh để nghiên cứu UHI đã trở thành một công cụ mạnh mẽ, cho phép thu thập dữ liệu không gian và nhiệt độ bề mặt đất (LST) rộng rãi và chi tiết.

Các nghiên cứu gần đây đã xem xét các đảo nhiệt đô thị và lớp phủ đất ở một số khu vực đô thị tại Việt Nam bằng cách sử dụng dữ liệu hình ảnh từ các vệ tinh như MODIS và Landsat. Hầu hết các nghiên cứu phân loại hình ảnh vệ tinh đều xác định rằng diện tích xây dựng, đất công nghiệp và đất sản xuất thủ công mỹ nghệ đã tăng lên hàng năm, trong khi các loại đất và vùng nước khác lại giảm rõ rệt về diện tích. Những thay đổi về lớp phủ đất này có thể ảnh hưởng đáng kể đến UHI (Hau và cộng sự, 2023; Hanh, 2019). Các nghiên cứu tương tự đã tìm thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa LST và diện tích bề mặt không thấm nước, đặc biệt là ở các khu vực đô thị đông dân cư (Hai & Khang, 2017). Không gian xanh đã được chứng minh là đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhiệt độ đô thị, với các khu vực có thảm thực vật mát hơn 2–3°C so với các khu vực không có thảm thực vật vào mùa hè (Loi, 2023). Phân tích ảnh vệ tinh Landsat đã chứng minh rằng việc tăng Chỉ số Tích lũy Chênh lệch Chuẩn hóa (NDBI) dẫn đến nhiệt độ bề mặt cao hơn ở các loại hình thảm thực vật khác nhau, trong khi mối quan hệ giữa Chỉ số Thảm thực vật Chênh lệch Chuẩn hóa (NDVI) và LST thay đổi tùy thuộc vào mật độ thực vật (UHI) (Dong và cộng sự, 2021). Hầu hết các nghiên cứu này đều sử dụng ảnh Landsat-8.

Nghiên cứu này sử dụng ảnh vệ tinh Landsat-9 - một bộ dữ liệu được giới thiệu trong những năm gần đây - để phát hiện UHI và phân tích sự phân bố nhiệt độ bề mặt tại các khu vực đô thị và làng nghề ở Bắc Ninh. Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa UHI và các yếu tố như mật độ xây dựng, đất làng nghề, diện tích không gian xanh và loại hình sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng hiệu quả để đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của UHI đến môi trường và cộng đồng đô thị, đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng cho các chiến lược quy hoạch đô thị nhằm giảm thiểu tác động của UHI tại Bắc Ninh.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu và dữ liệu

2.1.1. Khu vực nghiên cứu

Bắc Ninh nằm trong khoảng từ 20°58' đến 21°16' vĩ độ Bắc, từ 105°54' đến 106°19' kinh độ Đông. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía tây và tây nam giáp thủ đô Hà Nội, phía nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía đông giáp tỉnh Hải Dương. Bắc Ninh là tỉnh có dân số đứng thứ 22 cả nước, với 2 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện, tổng dân số 1.568.684 người. Đây là tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, chỉ 822,7 km², với mật độ dân số tương đối cao, 1.516 người/km².

Tỉnh chủ yếu là vùng đất thấp, với độ cao thường dao động từ 3 đến 7 mét so với mực nước biển, và một số vùng trũng dễ bị ngập lụt dọc theo đê ở các huyện Gia Bình, Lương Tài và Quế Võ. Bắc Ninh có khí hậu cận nhiệt đới ẩm với bốn mùa rõ rệt (xuân, hạ, thu, đông), và sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa mùa hè nóng ẩm và mùa đông lạnh khô. Lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.400 đến 1.600 mm. Nhiệt độ trung bình năm là 23,3°C. Số giờ nắng hàng năm dao động từ 1.530 đến 1.776 giờ. Độ ẩm tương đối trung bình là 79%.

Tốc độ đô thị hóa hàng năm rất cao, với việc nhanh chóng chuyển đổi đất nông nghiệp và đất mặt nước thành các khu công nghiệp và khu dân cư. Các khu công nghiệp và làng nghề đang phát triển nhanh chóng, và lượng nhiệt thải ra từ các hoạt động sản xuất, xây dựng và vận tải góp phần trực tiếp vào hiệu ứng UHI. Mạng lưới giao thông dày đặc và vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt cao (ví dụ: bê tông, nhựa đường) làm trầm trọng thêm sự tích tụ nhiệt.

Ngoài ra, Bắc Ninh có 62 làng nghề với 28.342 hộ tham gia, chiếm 62,74% số hộ trong các làng nghề đó, và gần 74.000 lao động. Nhiều làng nghề trong số này, chẳng hạn như các làng nghề đúc đồng và tái chế phế liệu, có khả năng là nguồn gây ô nhiễm và phát thải nhiệt đáng kể. Bắc Ninh đã trở thành một trường hợp điển hình cho việc nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi môi trường, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các giải pháp quy hoạch đa chức năng, đặc biệt là tại các khu vực làng nghề, tích hợp giảm thiểu UHI và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hình 1. Vị trí của khu vực nghiên cứu

2.1.2. Dữ liệu nghiên cứu

Landsat-9, được phóng vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, là vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất trong chương trình Landsat. Với sứ mệnh cung cấp dữ liệu liên tục và chất lượng cao về bề mặt Trái Đất, Landsat-9 đã trở thành một công cụ quan trọng trong nghiên cứu môi trường, đặc biệt là nghiên cứu hiện tượng Đảo Nhiệt Đô Thị (UHI). Các cảm biến chính của Landsat-9 bao gồm:

OLI-2 (Máy ảnh đất liền hoạt động-2): Thu thập dữ liệu trong 9 dải quang phổ (từ ánh sáng khả kiến đến hồng ngoại sóng ngắn – SWIR) với độ phân giải không gian là 30 mét.

TIRS-2 (Cảm biến Hồng ngoại Nhiệt-2): Thu thập dữ liệu nhiệt trong 2 dải phổ (Dải 10 và 11) với độ phân giải 100 mét. Cảm biến này đã được nâng cấp để giảm nhiễu và cải thiện độ chính xác so với TIRS-1 trên Landsat-8. Dải nhiệt TIRS-2 được hiệu chuẩn tốt hơn, giảm sai số nhiệt độ xuống dưới 1°C so với Landsat-8.

Dữ liệu Landsat-9 Cấp độ 2 được cung cấp miễn phí trên Google Earth Engine (GEE). Nghiên cứu này sử dụng ảnh Landsat-9 thu thập trong mùa hè năm 2024 để phân loại lớp phủ đất và tính toán LST và UHI tại khu vực Bắc Ninh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được kết quả phân tích liên quan đến UHI, nghiên cứu này sử dụng các phương pháp xác định nhiệt độ bề mặt đất (LST) và phân loại sử dụng đất/lớp phủ đất (LULC). Dựa trên hai kết quả này, mối tương quan giữa UHI và các yếu tố ảnh hưởng khác nhau được tính toán và phân tích.

2.2.1. Ước tính nhiệt độ bề mặt đất (LST)

LST được xác định bằng cách sử dụng dải nhiệt (Dải 10) từ cảm biến TIRS-2, dựa trên phương pháp Kênh đơn. Các dải phổ OLI-2 được sử dụng kết hợp để hiệu chỉnh độ phát xạ bề mặt bằng chỉ số NDVI.

Chỉ số thực vật chênh lệch chuẩn hóa (NDVI) được tính toán từ dải đỏ (Bảng 4) và dải cận hồng ngoại (Bảng 5), giúp đánh giá mật độ thực vật. Trước khi tiến hành phân tích, ảnh vệ tinh phải được xử lý sơ bộ để đảm bảo dữ liệu LST chính xác:

Hiệu chỉnh bức xạ: Dữ liệu vệ tinh phải trải qua quá trình hiệu chỉnh bức xạ (để loại bỏ nhiễu và điều chỉnh điều kiện ánh sáng) để chuẩn hóa các giá trị độ sáng từ hình ảnh.

Tính toán LST: Giá trị LST được tính toán từ dải nhiệt (Bảng 10) của ảnh Landsat-9. Công thức chuyển đổi từ số (DN) sang nhiệt độ bề mặt được áp dụng như sau: UHI (Pratt & Hislop, 2023; Wan Z, 1999):

$$LST = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{DN} + 1\right)} - 273,15 \quad (1)$$

Trong đó:

K1 và K2 là các hằng số được lấy từ dữ liệu ảnh vệ tinh,

DN là số kỹ thuật số được cảm biến vệ tinh ghi lại. Nhiệt độ được tính bằng độ C.

Hiệu chỉnh khí quyển: Để tránh tác động của các yếu tố khí quyển (như mây và hơi nước), hình ảnh được hiệu chỉnh bằng thuật toán hiệu chỉnh khí quyển dựa trên mô hình toán học.

Hình 2. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu

2.2.2. Phân loại sử dụng đất/lớp phủ đất (LULC)

Sau khi thu thập nhiệt độ bề mặt đất (LST) của khu vực nghiên cứu, bước tiếp theo trong phân tích là phân loại các loại hình thảm phủ đất. Nghiên cứu này áp dụng thuật toán Support Vector Machine (SVM) trên nền tảng Google Earth Engine (GEE) mã nguồn mở để phân loại ảnh vệ tinh Landsat-9. Kết quả phân loại cho thấy bốn loại hình thảm phủ đất chính: khu vực đô thị, khu vực cây xanh, vùng nước và đất trống. Phân loại này giúp xác định rõ ràng các khu vực có đặc điểm khác nhau và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này đến hiện tượng UHI.

Trong phân tích và đánh giá đảo nhiệt đô thị tại thành phố Bắc Ninh, phân loại lớp phủ đất là một bước quan trọng. Nó cho phép xác định các vùng khác nhau, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích mối quan hệ giữa lớp phủ đất và sự hình thành đảo nhiệt đô thị (UHI). Phương pháp phân loại trong nghiên cứu này sử dụng dữ liệu vệ tinh Landsat-9 kết hợp với các kỹ thuật GIS để tạo ra bản đồ lớp phủ đất chính xác.

Phân loại lớp phủ đất:

Phân loại lớp phủ đất dựa trên các chỉ số NDVI, NDBI và NDWI thu được từ ảnh Landsat-9. Ảnh vệ tinh Landsat-9 (Bộ sưu tập 2, Cấp độ 2) được sử dụng để phân tích lớp phủ. Dữ liệu này đã được xử lý trước, bao gồm hiệu chỉnh khí quyển và chuyển đổi giá trị phản xạ thành Độ phản xạ bề mặt (SR). Các dải quang học (SR_B2 đến SR_B7) và dải nhiệt (ST_B10) được sử dụng để tính toán các chỉ số và phân loại các loại lớp phủ. Các chỉ số phổ được tính toán để phân biệt giữa các loại lớp phủ khác nhau:

Chỉ số thực vật chênh lệch chuẩn hóa (NDVI):

$$NDVI = \frac{SR_{B5} - SR_{B4}}{SR_{B4} + SR_{B5}} \quad (2)$$

NDVI được sử dụng để xác định các khu vực có thảm thực vật. Giá trị NDVI cao ($> 0,3$) thường tương ứng với các khu vực có cây xanh (Rouse và cộng sự, 1974).

Chỉ số xây dựng chênh lệch chuẩn hóa (NDBI):

$$NDBI = \frac{SR_{B6} - SR_{B5}}{SR_{B6} + SR_{B5}} \quad (3)$$

NDBI được sử dụng để xác định khu vực đô thị và khu vực xây dựng. Giá trị NDBI cao ($> 0,1$) thường gắn liền với khu vực đô thị (Zha và cộng sự, 2023).

Chỉ số nước chênh lệch chuẩn hóa (NDWI):

$$NDWI = \frac{SR_{B3} - SR_{B5}}{SR_{B3} + SR_{B5}} \quad (4)$$

NDWI được sử dụng để phát hiện các vùng nước. Giá trị NDWI cao ($> 0,2$) thường chỉ ra bề mặt nước (McFeeters, 1996).

Giá trị ngưỡng của NDVI, NDBI và NDWI được sử dụng để phân loại bốn loại hình che phủ đất chính như sau: Vùng nước: $NDWI > 0,2$; Thảm thực vật: $NDVI > 0,3$; Khu vực đô thị: $NDBI > 0,1$; Các loại hình che phủ đất khác: Khu vực không thuộc ba loại trên.

Đánh giá Độ chính xác Phân loại:

Đánh giá độ chính xác của phân loại lớp phủ đất được thực hiện để so sánh kết quả phân loại với dữ liệu thực địa. Nghiên cứu này sử dụng Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix), một phương pháp được sử dụng rộng rãi và hiệu quả để đánh giá độ chính xác phân loại (Hay, 1988). Phương pháp này cung cấp tổng quan về hiệu suất phân loại và làm nổi bật sự nhầm lẫn giữa các lớp khác nhau. Các chỉ số chính thu được từ ma trận nhầm lẫn bao gồm Độ chính xác Tổng thể (OA) và hệ số Kappa.

Kết quả phân loại được xác thực bằng cách so sánh chúng với hình ảnh có độ phân giải cao từ Google Earth, cung cấp thông tin chi tiết hơn Landsat-9.

Khi kết quả phân loại đáp ứng được các yêu cầu về độ chính xác, với hệ số Kappa thường vượt quá 0,6, các kết quả đầu ra sẽ được chuyển đổi thành bản đồ và phân tích không gian bằng các công cụ GIS trong các bước nghiên cứu tiếp theo.

2.2.3. Đánh giá cường độ đảo nhiệt đô thị (UHI)

Cường độ và mức độ của UHI ở Bắc Ninh được đánh giá bằng cách so sánh nhiệt độ bề mặt của khu vực đô thị với nhiệt độ bề mặt của các khu vực xung quanh (nông thôn) (Florim và cộng sự, 2021):

$$UHI_{Intensity} = LST_{Urban} - LST_{Rural} \quad (5)$$

Trong đó:

LST_{Urban} : Nhiệt độ bề mặt của khu vực đô thị,

LST_{Rural} : Nhiệt độ bề mặt của khu vực nông thôn hoặc khu vực ít đô thị hóa hơn.

Chỉ số này giúp đánh giá cường độ UHI trên các khu vực khác nhau của thành phố, xác định các điểm nóng nhiệt độ và xác định tác động của UHI đến sức khỏe và môi trường. Việc phân định các vùng nhiệt độ bề mặt đô thị và phi đô thị được thực hiện dựa trên phân tích chồng lớp GIS, kết hợp bản đồ LST với kết quả phân loại LULC từ hai phương pháp được mô tả ở trên.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả

3.1.1. Kết quả LST

Nhiệt độ bề mặt đất (LST) trên toàn bộ khu vực nghiên cứu dao động từ khoảng 27,4°C đến 60,8°C, như thể hiện trong Hình 3. Giá trị LST cao nhất cho từng loại hình che phủ đất là 36,3°C, 39,6°C, 60,8°C và 46,6°C, tương ứng với các vùng nước, thảm thực vật, khu vực đô thị và các loại hình che phủ đất khác.

3.1.2. Phân loại lớp phủ đất và kết quả UHI

Kết quả phân loại lớp phủ đất đã tạo ra các bản đồ chi tiết thể hiện các loại hình lớp phủ đất khác nhau tại khu vực Bắc Ninh, bao gồm:

Khu vực đô thị: đại diện cho các làng nghề, khu dân cư, khu công nghiệp và khu đô thị hóa;

Thảm thực vật: thể hiện các khu vực có không gian xanh và thảm thực vật;

Các vùng nước: thể hiện các bề mặt nước trong thành phố;

Các loại đất khác: bao gồm đất trồng, khu vực giao thông, v.v.

Để đánh giá độ chính xác phân loại, 300 điểm ngẫu nhiên đã được chọn bằng hình ảnh Google Earth để so sánh và đánh giá. Độ chính xác tổng thể (OA) của phân loại lớp phủ đất là 0,81 và hệ số Kappa là 0,82. Nhìn chung, những kết quả này đáp ứng các yêu cầu cho việc phân tích tiếp theo về lớp phủ đất và các vùng phân bố LST.

Hình 3. Bản đồ phân bố LST

Hình 4. Bản đồ hiện trạng đất đô thị khu vực Bắc Ninh

Các loại hình che phủ đất được phân loại đã được chồng lên nhau về mặt không gian bằng các công cụ GIS để trích xuất giá trị LST theo loại bề mặt. Giá trị LST trung bình cho từng loại hình che phủ đất là: 48,6°C đối với khu vực đô thị, 38,4°C đối với thảm thực vật, 31,3°C đối với các vùng nước, 42,8°C đối với các loại hình che phủ đất khác.

Từ những kết quả này, chênh lệch LST trung bình giữa khu vực đô thị và các loại hình che phủ đất khác là khoảng 11,1°C. Sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực nghiên cứu.

Hình 5. Sơ đồ các điểm ngẫu nhiên được sử dụng để đánh giá độ chính xác phân loại hình ảnh

3.2. Thảo luận

Giá trị LST tối thiểu và tối đa cho mỗi loại lớp phủ đất lần lượt là 27,4°C - 36,3°C, 27,8°C - 39,6°C, 35,9°C - 60,8°C và 33,7°C - 46,6°C, tương ứng với các vùng nước, thảm thực vật, khu vực đô thị và các loại đất khác. Nghiên cứu này góp phần hiểu rõ hơn về tác động của hiệu ứng Đảo nhiệt đô thị (UHI) đối với môi trường và cộng đồng ở Bắc Ninh.

Các mô hình tương tự đã được quan sát thấy ở các thành phố khác của Việt Nam. Ví dụ, tại Hà Nội, Thanh Hoan và cộng sự phát hiện ra rằng các khu vực đô thị có LST cao hơn đáng kể so với các khu vực có thảm thực vật và nước, khẳng định mối quan hệ giữa loại lớp phủ đất và nhiệt độ bề mặt (Thanh Hoan và cộng sự, 2020). Những phát hiện tương tự ở Cần Thơ cũng chứng minh rằng các khu vực xây dựng có LST cao hơn do bề mặt bị bịt kín và giảm thoát hơi nước (Nguyen và cộng sự, 2024).

Nghiên cứu chỉ ra rằng các biện pháp như tăng không gian xanh, quy hoạch tốt hơn các làng nghề và khu công nghiệp, giảm bề mặt bê tông và cải thiện hệ thống tản nhiệt có thể giúp giảm thiểu tác động của đảo nhiệt ở khu vực đô thị. Những khuyến nghị này phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) về giảm thiểu đảo nhiệt, trong đó khuyến khích sử dụng cơ sở hạ tầng xanh, bề mặt phản chiếu và quy hoạch đô thị bền vững (EPA Hoa Kỳ, 2023). Ngoài ra, cũng có nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc tăng độ che phủ thảm thực vật có thể làm giảm đáng kể LST ở các thành phố đang đô thị hóa nhanh chóng (Nguyen, 2020).

Hơn nữa, các phát hiện cho thấy hiện tượng UHI ở Bắc Ninh phân bố không đồng đều, với nhiệt độ bề mặt cao hơn chủ yếu tập trung ở các khu vực đông dân cư như trung tâm thành phố, làng nghề và khu công nghiệp, cũng như ở các khu vực có thảm thực vật hạn chế. Ngược lại, ở các khu vực ngoại thành, đặc biệt là những khu vực gần hồ, sông và các khu vực có không gian xanh lớn, có xu hướng có nhiệt độ bề mặt thấp hơn. Hơn nữa, mối quan hệ giữa UHI và các yếu tố như tỷ lệ che phủ thảm thực vật và mật độ xây dựng được làm rõ: các khu vực có thảm thực vật thấp và mật độ xây dựng cao chịu tác động của UHI mạnh hơn.

Sự phân bố không gian của LST này phù hợp với các phát hiện từ các nghiên cứu khác trên khắp Việt Nam. Ví dụ, nghiên cứu được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng dữ liệu SLSTR Sentinel-3 đã xác nhận rằng mật độ dân số và xây dựng cao hơn tương ứng với cường độ UHI cao hơn (Phạm và cộng sự, 2023). Một nghiên cứu tại Đà Nẵng, Huế và Vinh (2017–2022) tiếp tục chỉ ra rằng việc giảm hoạt động của con người (ví dụ, trong thời gian phong tỏa do COVID-19) có liên quan đến sự suy giảm tạm thời của LST, nhấn mạnh yếu tố nhân sinh trong quá trình hình thành UHI (Le và cộng sự, 2023).

Chi tiết về sự khác biệt giá trị LST giữa các loại hình thảm thực vật được trình bày dưới đây:

Bề mặt đất đô thị: Các khu vực đông dân cư như trung tâm thành phố và khu công nghiệp có nhiệt độ bề mặt cao hơn. Chênh lệch LST trung bình giữa khu vực đô thị và các vùng nước, thảm thực vật và các loại hình thảm thực vật khác lần lượt là 17,3°C, 10,2°C và 5,8°C.

Bề mặt đất thảm thực vật: Các khu vực có nhiều không gian xanh thường có nhiệt độ thấp hơn do hiệu ứng làm mát và che bóng của thực vật. LST trung bình ở những khu vực này thấp hơn 2,5°C so với các loại hình thảm thực vật khác và cao hơn 7,1°C so với các vùng nước.

Các vùng nước: Các khu vực có mặt nước (sông, hồ, ao) có xu hướng có nhiệt độ thấp nhất trong khu vực nghiên cứu do tác dụng điều hòa nhiệt của nước.

Các loại đất khác: Những khu vực này có LST trung bình thấp hơn khu vực đô thị nhưng cao hơn khu vực thảm thực vật 4,4°C và cao hơn vùng nước 11,5°C.

Những kết quả này minh họa sự phân bố hợp lý của giá trị LST theo các loại hình che phủ đất khác nhau trong khu vực nghiên cứu. Sự khác biệt về giá trị LST giữa các loại hình che phủ đất cũng được quan sát thấy ở Hà Nội (Nguyen & Le, 2020), nơi các khu vực đô thị luôn nóng hơn 10–15°C so với các vùng có thảm thực vật hoặc thủy sinh lân cận. Ở miền Nam Việt Nam, các nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy chênh lệch LST lên tới 20°C giữa các khu vực đô thị mật độ cao và các vùng nông nghiệp ven đô (Nguyen và cộng sự, 2024).

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ được thực hiện tại một thời điểm duy nhất vào mùa hè năm 2024 tại Bắc Ninh. Việc theo dõi dài hạn là cần thiết để hiểu đầy đủ về động lực của UHI. Các nghiên cứu đa thời gian sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian Landsat (ví dụ: 1996–2016 tại Hà Nội) đã chứng minh xu hướng rõ ràng về sự gia tăng LST do mở rộng đô thị (Nguyen, 2020). Do đó, việc tích hợp dữ liệu LST chuỗi thời gian và xác thực tại chỗ sẽ rất quan trọng trong các nghiên cứu trong tương lai để đánh giá khả năng phục hồi khí hậu và định hướng quy hoạch đô thị tại Bắc Ninh.

4. Kết luận

Nghiên cứu về hiện tượng đảo nhiệt đô thị (UHI) trong mùa hè năm 2024 tại khu vực Bắc Ninh, dựa trên dữ liệu vệ tinh Landsat-9, đã cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa các yếu tố đô thị hóa, tác động của các khu vực làng nghề và cường độ UHI. Bài báo này sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp công nghệ hiện đại và phân tích không gian để đánh giá UHI tại Bắc Ninh, cung cấp thông tin thiết yếu nhằm xác định các giải pháp cải thiện môi trường sống.

Các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị bao gồm: tăng cường độ phủ xanh đô thị; sử dụng vật liệu hấp thụ nhiệt thấp; thiết kế đô thị

thông minh, quy hoạch các khu vực đô thị và làng nghề sản xuất kết hợp kiến trúc xanh và cơ sở hạ tầng bền vững để giảm thiểu tác động của đảo nhiệt đô thị.

Tài liệu tham khảo

- [1] Hau NQ, Binh HPK, Hong TG 2023, 'Applying Landsat satellite images to determine the areas of the areas of heat island in Can Tho city', Science Technology Engineering, vol. 4.
- [2] Hanh NT 2019, 'Applying urban indices to extract bare land and build-up areas in Hanoi from Landsat 8', Journal of Mining and Earth Sciences, vol 60, no 4, pp 82-90.
- [3] Hai PM, Khang NV 2017, 'The relationship between land surface temperature and impervious surface with the case study in Hanoi', Journal of Geodesy and Cartography, no 31, pp 17-22.
- [4] Loi DT 2023, 'Research on the role of green space in reducing the impact of urban heat island in Hanoi city', TNU Journal of Science, vo. 228, no 02, pp 280-288.
- [5] Dong K T, Trong TD, Hang HT, Khiem HT 2021, 'Impact assessment of land cover on land surface temperature and spatial distribution of temperature on some roads in Hanoi, Vietnam by using remote sensing imagery', Journal of Science and Technology in Civil Engineering, vol 15, no 7, pp 143-155.
- [6] Pratt JR, Hislop L 1971, 'The thermal infrared response of vegetated surfaces and the derivation of surface temperatures from satellite measurements', Journal of Applied Meteorology, vol 10, no 6, pp 1040-1052.
- [7] Wan Z 1999, 'MODIS land-surface temperature algorithm theoretical basis document (LST ATBD)', Institute for Computational Earth System Science, Santa Barbara, vol 75, p 18.
- [8] Rouse JW, Haas RH, Schell JA, Deering DW 1974, 'Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS', NASA Spe. Publ, vol 351, no 1, p 309.
- [9] Zha Y, Gao J, Ni S 2003, 'Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery', International journal of remote sensing, vol 24, no 3, pp 583-594.
- [10] McFeeters SK 1996, 'The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features', International journal of remote sensing, vol 17, no 7, pp 1425-1432.
- [11] Hay A 1988, 'The derivation of global estimates from a confusion matrix', International Journal of Remote Sensing, vol 9, no 8, pp 1395-1398.
- [12] Florim I, Albert B, Shpejtim BJDA 2021, 'Measuring UHI using Landsat 8 OLI and TIRS data with NDVI and NDBI in Municipality of Prishtina', vol 14, pp 25-36.
- [13] Thanh Hoan P, Nguyen DT, Le HT 2020, 'Remote sensing analysis of urban LST distribution in Hanoi', Remote Sensing, vol 12, no 24, pp 4067.
- [14] Nguyen DK, Diem PK, Thien PM, Downes NK 2024, 'Monitoring Urban Heat Island Spatial Variability over Urban Structure Types – A Case Study from a Fast-growing City in the Vietnamese Mekong Delta', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol 1345, no 1, pp 012001.
- [15] US Environmental Protection Agency 2023, Heat Island Mitigation Strategies, viewed 22 April 2025, <<https://www.epa.gov/green-infrastructure/reduce-heat-islands>>.
- [16] Nguyen TM 2020, 'Land surface temperature assessment and land cover relationship in Hanoi, Vietnam', Environmental Natural Resources Journal, vol 18, no 2, pp 10–21.
- [17] Pham QT, Le MH, Nguyen HV 2023, 'Sentinel-based UHI monitoring in Ho Chi Minh City', Journal of Mining and Earth Sciences, vol 64, no 4, pp 22–30.
- [18] Le TH, Pham NQ, Tran MD 2023, 'Temporal variability of LST during COVID-19 in Central Vietnam', Environmental Monitoring and Assessment, vol 195, no 6, pp 432.
- [19] Nguyen TH, Le VT 2020, 'Urban heat island phenomenon in Hanoi and its implications for sustainable urban planning', Vietnam Journal of Environmental Sciences, vol 13, no 2, pp 25–35.

